

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Milenny Cristina de Souza¹
Gabriel Aguiar de Araújo²
Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva³

Resumo:

A gestão da informação no setor público é um elemento fundamental que permite transparência e mapeia fluxos formais que auxiliam nas atividades e tomadas de decisões das organizações. Considerando sua aplicação e importância, o presente artigo tem o objetivo de identificar percepções acerca da gestão da informação na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (CMFI), no Paraná. O procedimento metodológico utilizado foi a análise de conteúdo. A coleta dos dados da pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, com 6 participantes, sendo: 2 da CMFI, 2 do Observatório Social e 2 da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Foi identificado que a atividade da CMFI está de acordo com o pré-estabelecido. No entanto, os participantes destacaram alguns aspectos passíveis de aprimoramento (como a ferramenta parâmetro e a divulgação em termos técnicos) visando fomentar uma maior transparência e engajamento cívico da comunidade de Foz do Iguaçu.

Palavras-chave: Gestão da informação; Transparência Pública; Prestação de Contas; Tomada de Decisão.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: UN ANÁLISIS DEL AYUNTAMIENTO DE FOZ DO IGUAÇU

Resumen:

La gestión de la información en el sector público es un elemento fundamental que permite la transparencia y mapea flujos formales que ayudan en las actividades y la toma de decisiones de las organizaciones. Considerando su aplicación e importancia, este artículo tiene como objetivo identificar las percepciones sobre la gestión de la información en el Consejo Municipal de Foz do Iguaçu (CMFI), en Paraná. El procedimiento metodológico utilizado fue el análisis de contenido. La recolección de datos de la investigación se realizó a través de entrevistas semiestruturadas, con 6 participantes, entre ellos: 2 del CMFI, 2 del Observatorio Social y 2 de la Municipalidad de Foz do Iguaçu. Se identificó que la actividad de CMFI se ajusta a lineamientos preestablecidos. Sin embargo, los participantes destacaron algunos aspectos que podrían mejorarse (como la herramienta de parámetros y la divulgación en términos técnicos) con el objetivo de promover una mayor transparencia y compromiso cívico en la comunidad de Foz do Iguaçu.

Palabras clave: Gestión de la Información; Transparencia Pública; Responsabilidad; Toma de Decisiones.

¹ Graduada em Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Servidora na Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. E-mail: milennycs@gmail.com.

² Graduado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea (2004) e em Administração pela UFRRJ (2017), mestre em Administração de Empresas pela PUC-RJ (2013) e doutor em Administração pela Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO (2017). E-mail: gabriel.araujo@unioeste.br.

³ Formada em Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Mestra e Doutora em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, UFPR. Professora da UNIOESTE. E-mail: gabii.ribeiro@hotmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A informação hoje em dia é um elemento que movimenta a sociedade através de inúmeros recursos, auxilia na tomada de decisões e orienta diversas ações. Nesse cenário, a gestão da informação tornou-se ferramenta útil para as organizações, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.

Segundo Valentim (2004), a gestão da informação se concentra em identificar as necessidades de informação dentro de uma organização e em desenvolver estratégias para atender a essas necessidades de forma eficaz. Isso pode envolver atividades como o mapeamento dos fluxos formais de informação, a criação de sistemas e processos para coletar, armazenar, organizar, recuperar e disseminar informações relevantes para os objetivos e operações da organização.

Sem dúvidas, não é por acaso que estamos presenciando a Era da Informação, constituída por fatores tecnológicos, de comunicação e globalização, pelo meio digital e derivada de acontecimentos anteriores. No contexto histórico, a Era da Informação teve origem após eventos marcantes que moldaram o mundo onde vivemos atualmente.

Castells (1999) menciona que nas últimas décadas uma nova economia mundial surgiu, chamada de informacional. Esta nova economia leva este nome, pois a produtividade e a competitividade das instituições dependem principalmente da sua capacidade de lidar com informações e conhecimento. A interconexão entre diferentes partes do mundo é uma característica central dessa economia, permitindo tanto à colaboração quanto à competição em um contexto cada vez mais integrado, inclusive no setor público.

Esta era é consequência de acontecimentos anteriores da sociedade. Ela foi originada após a primeira revolução industrial e a revolução digital. A primeira delas foi dividida em duas etapas. A primeira fase (1760-1850), marcada pelo desenvolvimento das manufaturas e do comércio, através da máquina à vapor e da locomotiva (HOBBSAWM, 2014).

Em seguida, na segunda fase da revolução industrial (1850-1945), há o desenvolvimento da indústria por meio de elementos como aço, energia elétrica, petróleo e novos métodos de racionalização da produção e do trabalho.

Já na revolução digital (1950-1970), há a evolução dos processos relacionados com a tecnologia, sendo marcada pela automação, internet, computador, inteligência artificial, análise de big data e outras tecnologias disruptivas. (BRYNJOLFSSON *et al.*, 2014).

A Era da Informação é constituída por fatores tecnológicos, de comunicação e globalização pelo meio digital. Todos esses acontecimentos foram marcados por evoluções que, de certa forma, contribuíram para a melhoria dos processos industriais, comerciais, organizacionais e até pessoais.

No setor público, pelo seu caráter social, a gestão da informação é algo que deve ser bem planejado e executado. Para isso, existem leis que asseguram a transparência das informações e dados para a população. Essa obrigatoriedade contribui no auxílio da tomada de decisão dos indivíduos e empresas.

Takahashi (2000) ressalta que o governo deve promover o acesso e o uso dos meios eletrônicos de informação para obter uma administração pública eficiente e transparente. Nessa circunstância, a criação e manutenção de serviços equitativos e universais de atendimento ao cidadão também são necessárias para promover uma sociedade mais justa e igualitária.

Isso significa garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos mesmos serviços básicos, independentemente de sua origem, condição social, econômica ou qualquer outra

característica. Nesse contexto, surge a questão: “Como é realizada a gestão da informação na Câmara de vereadores?”

Nesse sentido, compreendendo a importância da gestão da informação, este estudo tem o objetivo de identificar percepções acerca da gestão da informação na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (CMFI), no Paraná. Para dar apoio ao trabalho, buscou-se também descrever a importância da transparência de informações e dados no setor público, assim como citar métodos, softwares e sites utilizados pela CMFI.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Dado, Informação e Conhecimento

Muitas vezes os termos “dado”, “informação” e “conhecimento” são confundidos por serem, de certa forma, próximos. Para compreender melhor a gestão da informação é importante distinguir tais conceitos.

Segundo Laudon e Laudon (2004) o termo dado se refere aos fatos brutos. Estes representam eventos que estão ocorrendo, mas que ainda não foram organizados de forma que se tornem compreensíveis. De forma simples, Torres *et al.* (2015) explicam que o dado é uma parte menor de um todo e pode ser considerado como uma unidade de conhecimento, uma pequena fração de um elemento maior, por exemplo.

Já a informação está se referindo para o dado que foi organizado e trabalhado, elemento em que se pode conceber uma ideia ou então formar uma visão para a tomada de decisão. A informação se torna algo mais abrangente, se torna um elemento útil que busca comunicar algo. O conceito de informação se refere a todo o conjunto de dados devidamente ordenados e organizados, de forma a ter um significado (TORRES *et al.*, 2015).

O conhecimento pode ser entendido como o resultado da interpretação da informação e de sua utilização para algum fim, visando gerar novas ideias, solucionar problemas e/ou tomar decisões (PIMENTA, 2008). Resumidamente, o conhecimento é gerado a partir da análise da informação.

Todos esses conceitos fazem parte da informação, a qual está inserida como um dos objetos mais importantes a serem administrados na gestão da informação. A diferença é que dado está ligado a uma pequena parte, como um fato isolado. A informação é a junção dos dados que foram organizados de forma que possam contribuir para a análise e gerar um sentido. Por último e não menos importante, o conhecimento é a análise e interpretação das informações.

2.2 A Gestão da Informação

Vivemos em um mundo tecnológico que busca cada vez mais modernidade e praticidade tanto no ramo dos negócios quanto no ambiente pessoal.

Na esfera empresarial, a informação na atualidade é um elemento base para as decisões e processos, sejam elas públicas ou privadas. Com o desenvolvimento da sociedade e o aumento das demandas das organizações, o gerenciamento de dados e informações vem ocupando cada vez mais espaço.

Takahashi (2000) enfatiza que a sociedade da informação é um fenômeno global, pois tem grande influência em como as atividades econômicas e sociais serão moldadas. O autor ainda menciona “a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infraestrutura de informações disponível” (TAKAHASHI, 2000, p. 5). Como consequência, deve-se ter um melhor planejamento, organização, direção e controle das informações para que sejam utilizadas da melhor forma.

O termo gestão está relacionado à administração, Drucker (2002) ressalta que administrar é colocar o conhecimento em prática e, fazer as coisas direito, ou seja, realizar da melhor forma. A gestão da informação é um processo que busca estabelecer fluxos formais no ambiente da organização para as informações (VALENTIM, 2002). Ou seja, a gestão da informação é administração das informações no ambiente organizacional.

Um dos objetivos da gestão da Informação, segundo Ferreira e Peruchi (2011), é apoiar as políticas organizacionais, de modo a amparar os gestores na tomada de decisão e propiciar o aprendizado proposto aos interesses da organização.

A gestão da informação é fundamental para a empresa, na descoberta e introdução de novas tecnologias, modernização, exploração de oportunidades de investimento e melhora de toda a atividade industrial (BRAGA, 2000). Ao considerarmos a grande quantidade de informações e os dados que circulam no ambiente econômico e empresarial, as informações se tornam um importante recurso que necessita ser gerido.

Para Valentim (2002) a informação tem grande relação com a sociedade. Esta se dá através de uma superestrutura de comunicação que possui como apoio a gestão da informação, a qual deve ser bem gerida e sustentada por tecnologias da informação. A autora ainda ressalta que a gestão da informação está voltada para o fluxo formal, tornando um conhecimento explícito, ou seja, tudo aquilo que pode ser registrado, formalizado e compartilhado adequadamente.

Esta autora ainda elenca algumas atividades importantes da gestão, como: identificar necessidades de informação; mapear fluxos formais, apoiar no desenvolvimento da cultura organizacional com base no compartilhamento de informações; proporcionar uma comunicação mais eficiente; realizar um tratamento das informações desde a coleta, análise, organização, armazenagem e a criação de valor delas; desenvolvimento e implantação de sistemas e produtos informacionais.

Todas essas atividades sustentam os processos e atividades da empresa, possibilitando a continuidade da organização de forma mais organizada através das informações necessárias (VALENTIM, 2002).

A informação bem administrada se transforma em um ponto forte caracterizado como vantagem estratégica e competitiva (FERREIRA; PERUCCHI; 2011). A gestão garante muitos benefícios, como a comunicação mais precisa, possibilita o acesso mais rápido às informações e detalhes necessários através da agilidade de sistemas, auxilia no enfrentamento de mudanças e imprevistos, e, contribui principalmente para a tomada de decisão das organizações.

2.2.1 A gestão da informação no setor público

O termo gestão é utilizado tanto para designar funções de planejamento e direção, quanto para execução de atividades (PALUDO, 2010). De acordo com Meirelles (1991) a administração pública é um conjunto de órgãos que buscam executar os objetivos do governo, ou seja, atribuições no âmbito público. Além disso, o autor ressalta que a gestão pública envolve o conjunto de ações necessárias para realizar as atividades no serviço público em três esferas: municipal, estadual e federal.

Ademais, no setor público, a gestão, além de bem executada, deve ser transparente e de fácil acesso em casos em que há autorização para tal. Nesse cenário, existem atribuições relacionadas à transparência das informações no setor público, as quais irão auxiliar na gestão da informação desse meio. Takahashi (2000, p.8) enfatiza que:

Uma administração pública mais transparente, eficaz e voltada para a prestação de informações e serviços à população: essa a grande

contribuição que as tecnologias de informação e comunicação podem dar ao relacionamento do governo com os cidadãos.

Segundo a Controladoria Geral da União, há 2 tipos de transparência: a ativa e a passiva. A transparência ativa está relacionada com a divulgação de dados e informações por iniciativa do próprio setor público, seja por meio da internet, de jornal, de rádio, de folhetos ou outros meios. Já a transparência passiva é a disponibilização de informações, geralmente sendo atendida por meio de requerimentos ou solicitações dos indivíduos sobre determinados assuntos, como por exemplo uma abertura de demanda na ouvidoria.

A Lei 12.527/2011 da Constituição Federal dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso às informações. Ainda sobre esta lei, a constituição detalha alguns procedimentos a serem seguidos pelos órgãos públicos: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II- divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Além disso, no Art. 5º da Lei 12.527/2011 é ressaltado o dever do Estado em garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Em seu Art. 6º é citado a responsabilidade dos órgãos e entidades do poder público em assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, assim como a proteção da informação em geral e proteção da informação sigilosa e pessoal.

No âmbito estadual, a Lei 16.595/2010 busca assegurar que todos os atos oficiais dos três poderes, do Tribunal de Contas e Ministérios Estaduais que estejam relacionados com despesas públicas sejam publicados no Diário Oficial do Estado em sua versão eletrônica.

A lei menciona alguns itens que devem ser divulgados, como: todos os atos administrativos realizados, contratos e aditivos firmados pelos entes discriminados; aquisição de bens e imóveis, admissões, rescisões, aposentadorias de empregados públicos e servidores, comissionados, doações, gastos com cartões corporativos, licitações, entre outros.

Em seu 9º artigo, a lei determina também que devem ser publicadas as informações remuneração, graduação, função ou emprego público, vencimentos, carga horária, auxílios concedidos, ajuda de custos, adicionais, gratificações e demais elementos que compõem o pagamento dos funcionários.

No município de Foz do Iguaçu, foi implementada a Lei nº 3.528 em 14 de maio de 2009 que trata sobre a introdução do portal da transparência para o poder executivo e legislativo da cidade. Em seu 1º artigo a lei determina que ambos os poderes devem atender aos prazos de publicação das informações e atividades executadas.

Para o poder legislativo, ou seja, para a Câmara Municipal, foi determinado que as informações sejam expostas no saguão do estabelecimento, além de divulgar pelo portal da transparência do órgão, os seguintes materiais: I - pessoal e encargos; II - material de consumo; III - outros serviços de terceiros - Pessoa Física e Jurídica; IV - equipamentos e material permanente; V - diárias; VI - passagens e despesas com locomoção; VII - processos licitatórios.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa realizada tem natureza descritiva com abordagem qualitativa. Para isso, foi adotado o estudo de caso único, que de acordo com Yin (2001), essa escolha é justificada se o propósito for investigar um único caso, seja ele um indivíduo, uma organização ou um evento.

Portanto, a pesquisa buscou estudar o funcionamento da gestão da informação de apenas uma instituição, especificamente, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, onde se concentra o poder legislativo do município. A CMFI constitui um papel necessário para a cidade, pois atua na elaboração e fiscalização das leis que regem o setor público municipal.

A pesquisa foi constituída por 6 entrevistados, sendo: 2 voluntários do Observatório Social de Foz do Iguaçu, 2 funcionários da Câmara Municipal e 2 funcionários da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Dessa forma, a escolha da amostra foi feita por conveniência, e, a separação das categorias dos entrevistados foi com intuito de obter informações complementares de cada perfil respondente. Além disso, todos os participantes concordaram e assinaram o termo de livre consentimento esclarecido para autorizar a entrevista.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram entrevistas semiestruturadas. De acordo com Gil (2008, p.112) na entrevista semiestruturada “o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada”, ou seja, esse instrumento de coleta de dados permite o surgimento de novas hipóteses que possam ser utilizadas durante a pesquisa, como também permite o pesquisador ter um controle sobre as questões já estabelecidas.

Foram utilizados dois roteiros para as entrevistas, um voltado para o público interno da Câmara Municipal e outro para o público externo (Observatório e Prefeitura). Os roteiros foram formulados em 2 seções, sendo: seção 1 - Identificação dos participantes, contendo questões sobre idade, formação, experiência e conhecimentos dos indivíduos; seção 2 - Gestão da informação, contendo perguntas que abordam o objeto da pesquisa.

A segunda seção da entrevista foi formulada com 8 questões que abordaram assuntos a respeito da importância da gestão da informação, como é realizada esta gestão na instituição, se as informações são postadas em sites, quais os critérios utilizados para as postagens, a frequência, como é a percepção dos entrevistados sobre o assunto, dentre outros.

Os roteiros foram moldados para o público interno e para o externo, com o objetivo de captar mais informações de acordo com o ambiente em que o entrevistado se encontrava em relação à câmara.

As entrevistas foram realizadas de forma online, devido a disponibilidade dos participantes, sendo agendadas anteriormente com eles. O período de coleta de dados foi entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Cada entrevista durou cerca de 20 minutos.

A pesquisa escolheu e direcionou apenas as instituições entrevistadas. No entanto, a coleta obteve diferentes perfis de entrevistados, como diretores, assistentes e assessores. Assim como uma variedade de escolaridades: ensino médio, graduação, mestrado e doutorado. Isso significa, uma contribuição para realizar uma triangulação dos dados.

Para registrar o conteúdo foi concedida a permissão dos participantes para gravar em forma de vídeo pelo aplicativo Google Meet. Por fim, a transcrição dos registros foi realizada pelo software Microsoft Word.

Na análise dos dados foi utilizada a técnica da análise de conteúdo. Laurence Bardin (2011, p. 48) a define como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores”.

Essa análise se concentra na interpretação e compreensão do conteúdo de diferentes tipos de materiais, como textos e entrevistas. A pesquisa buscou analisar o conteúdo e os possíveis elementos relacionados entre as categorias do estudo para melhor responder ao problema de pesquisa.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Com intuito de facilitar a compreensão do objeto de estudo, optou-se por dividir essa seção em 3 partes. A primeira, está focada na percepção do público interno da câmara de vereadores, a segunda considera a visão do público externo, a saber do Observatório Social e da Prefeitura e, por fim, os documentos e sites da CMFI.

Ademais, considerando as percepções dos participantes é importante ressaltar que foram criados nomes fictícios para os entrevistados, com o intuito de exemplificar as situações e falas descritas.

4.1 Público Interno

Considerando a administração de um órgão público, é inevitável que as informações sejam irrestritas e transparentes à população. O participante João, funcionário da Câmara, menciona:

Por se tratar de dados e informações públicas, são pertencentes ao município e seus cidadãos. Mas é claro que existem as informações sensíveis, como os dados dos funcionários. O setor de recursos humanos tem esse acesso. Como por exemplo, dados de um funcionário que possui ação judicial para pagar pensão, logo, é descontado um valor de seu pagamento. No entanto, não há necessidade de divulgar isso aos cidadãos, pois se trata de uma informação pessoal. (JOÃO).

É possível compreender que existem muitas informações no ambiente público, tanto dados referentes aos serviços e atividades executados pelo órgão, quanto às informações dos integrantes, ou seja, os que desempenham as tarefas. Do mesmo modo, existe a relação de um sistema interconectado de informações diretas e indiretas da Câmara, as quais exigem controle e organização para a continuidade do serviço. Além disso, o participante menciona: “Eu acredito que uns 95% são públicos e aí algumas informações que como falei antes, em virtude da sensibilidade não são divulgadas.”

Podemos correlacionar a informação pessoal/sensível de um funcionário com a teoria geral dos sistemas. A informação pessoal é uma ramificação de diferentes áreas de um todo. É um organismo de informações públicas, e saber administrar isto é essencial para apoiar as decisões das atividades (FERREIRA, T; PERUCCHI, V; 2011).

Em relação aos métodos de divulgação das informações da CMFI, Fabiana comenta que há a publicação por meio do site próprio, portal da transparência do município, redes sociais, assim como o atendimento dos requerimentos feitos via protocolo ou pela ouvidoria. Com base neste comentário, é possível identificar que a atividade está de acordo com a transparência ativa e passiva descrita pela Controladoria Geral da União.

Além disso, a Fabiana, também funcionária da CMFI, afirma:

A gente trabalha com um software que faz a geração dos dados e armazenamento. Nós ficamos responsáveis pelas novas inserções, como notas fiscais, por exemplo, de almoxarifado. Eu, por exemplo, faço esse lançamento, esse controle e as saídas do estoque. Então, o próprio sistema vai gerando relatórios. Esses relatórios são verificados pelo controle interno (FABIANA).

A CMFI possui um programa de gestão de informações governamentais, que alimenta o portal da transparência. Neste sentido, o controle das informações é feito pela equipe interna, responsável por adicionar notas e documentos. Ao mesmo tempo, o software compila e organiza os uploads por tipo e data.

De acordo com o João, os lançamentos das informações no sistema são determinados pela lei. Após identificar a natureza da informação, algumas são feitas no prazo de 5 dias úteis, outras são feitas em tempo real, outras são feitas no mês seguinte. Ele também ressalta que existem informações quadrimestrais, semestrais, dentre outras. O entrevistado exemplificou:

É conforme a determinação da lei. Basicamente, algumas até são publicadas em tempo real. Como o processo licitatório. Ele já vai para o portal na mesma hora, até porque ele tem que oportunizar às empresas a participarem deste certame (JOÃO).

A Câmara Municipal, assim como outros órgãos públicos, é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE verifica tanto as publicações no portal da transparência, quanto as atividades executadas pelo órgão. Caso haja alguma irregularidade, é realizada uma notificação ao estabelecimento para tomar as providências cabíveis. Por outro lado, se as exigências não forem cumpridas, o gestor poderá pagar multa ou resultar em improbidade administrativa.

João comenta que existem órgãos superiores de controle e fiscalização externa, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Além disso, há uma pessoa responsável pela vistoria, chamada de controlador interno que tem o dever de informar os superiores a respeito das irregularidades. Ainda nesse cenário, ele ressalta que existem instituições como o Observatório Social, que atuam na parte social, acompanham e transmitem as informações à população.

A respeito da adaptação e melhorias com as informações, foi criada uma diretoria para cuidar da segurança física e digital das informações da Câmara Municipal. O novo setor ainda está em etapa de adaptação para identificar melhor os afazeres. O servidor João destaca que as atividades, assim como as compras de software e treinamentos das equipes estão dentro do planejamento para o ano de 2024, formulados pela nova diretoria. O entrevistado ressalta que embora estejam atuando com um sistema embrionário, atualizações como esta são importantes, pois, auxiliam na busca pela melhoria dos processos no ambiente público.

Ambos os entrevistados acreditam que as ações e atividades da CMFI estejam de acordo com a lei, transparecendo o serviço. Ademais, os dois participantes mencionaram um curso disponibilizado pelo Tribunal de Contas, que foi realizado pela equipe do RH para adequar as informações sensíveis e aquelas autorizadas à publicação.

Buscando responder a respeito da importância da gestão da informação no setor público, Fabiana dialoga: “Saber que a gestão está sendo feita da maneira correta nos tranquiliza como cidadão e como servidor”. Afinal, é necessário que chegue até as pessoas de forma fácil e clara. “A informação não pode ser tratada com dissídio, o município precisa passar um de ar responsabilidade perante à sua população” concluiu João.

Observou-se que internamente a Câmara está buscando adequações a respeito das informações, tanto na questão física quanto digital. Inclusive, a nova diretoria é a etapa inicial para formalizar o processo. Na hierarquia pública, os entrevistados destacaram as fiscalizações por instituições superiores. Ademais, eles compreendem as consequências do repasse adequado e inadequado das informações.

4.2 Público Externo

De acordo com a entrevistada Elisa, a CMFI poderia levar as informações no portal da transparência de forma mais simples, buscando compreender melhor as necessidades da população. Ela destaca:

Por exemplo, nos relatórios contábeis, eu consigo fazer uma análise e interpretação, porque eu tenho conhecimento técnico. Mas um leigo não vai conseguir fazer a interpretação dos dados porque está muito no formato técnico, então precisaria deixar suas informações mais acessíveis para o entendimento público (ELISA).

Por outro lado, ela ressalta: “Um dos trabalhos que estamos fazendo no OBS, é justamente pegar estes balanços da CMFI e tentar transformar em um relatório mais simples”. A consulta é realizada geralmente no SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), um dos sites da CMFI. Nesse contexto, o Observatório Social levanta os dados e informações publicadas e os transforma em relatórios trimestrais, quadrimestrais e semestrais de determinado período. A respeito dos dados não publicados, os funcionários e voluntários do OBS realizam requerimentos para complementar a atividade.

Em contrapartida, Renato comenta: “Entendo que existe um fornecimento de dados e informações ao cidadão que é adequado, mas é claro que a gente entende que sempre pode melhorar, né?”. Assim como Elisa, Renato levanta um ponto importante a respeito das informações da Câmara: “Não existe um módulo ou uma ferramenta parâmetro que organize e forneça os dados associados aos temas da Câmara de maneira quantitativa.”

Um ponto positivo levantado por Silvio, servidor da prefeitura, seria a rápida atualização das informações de acordo com os prazos. O entrevistado afirma não ter nada a criticar no momento, pois até então encontrou todos os elementos que buscava por meio dos sites da CMFI: “É, eu acho, uma gestão muito boa. De vez em quando, preciso consultar alguns documentos lá e sempre tive bastante facilidade.”

A informação disponibilizada de forma eficiente se torna uma ferramenta essencial, Silvio comenta:

É super importante, né? Porque com a informação disponível ali, correta, a gente consegue fazer uma prevenção de alguém com intenção maliciosa. Por exemplo, uma licitação, se todos os dados forem publicados instantaneamente, impede que alguém seja beneficiado por meios ilegais (SILVIO).

Tadao Takahashi (2000) enfatiza que a administração pública transparente traz grande contribuição para o relacionamento do governo com os cidadãos. Por isso, é possível compreender que todas as formulações do meio público são moldadas para serem “corretas” e legais.

O entrevistado, Silvio, também explica sobre a fiscalização feita pelo TCE e a influência da transparência na cidade. O não cumprimento das solicitações e intimações do órgão superior pode acarretar algumas consequências, como a quantidade de verbas que o município recebe.

Assim como os servidores internos da CMFI, a pauta sobre os requisitos do Tribunal de Contas também foi destacada. “O tribunal de contas publica algumas informações sobre Foz do Iguaçu, pode ser que outras algumas empresas venham ou deixem de investir na região, instalar comércio por exemplo.” É possível compreender que um município transparente busca gerar benefícios e melhorias através da prestação do serviço público.

Sobre os aspectos positivos ou negativos da gestão de transparência da CMFI, Cristiane, servidora da prefeitura, afirmou não conseguir descrever devido ao pouco contato de seu setor: “Alguns dias atrás eu estava procurando uma lei e eu entrei para dar uma olhada no portal. Para

mim é algo esporádico. Eu dificilmente entro no portal deles”, em seguida, ressaltou que não teve dificuldade enquanto pesquisava.

A respeito da lei geral de proteção de dados (LGPD), Elisa, funcionária do Observatório, pontua: “A LGPD é uma lei importante, né? Ela nasceu até por conta daquele escândalo da Carolina Dieckmann, foi criado o projeto de lei a partir dessa situação e a lei foi concretizada em 2020”. A lei veio para auxiliar na segurança e no funcionalismo público, protegendo os dados sensíveis. No entanto, a entrevistada acredita que possam ter melhorias a respeito dos dados dos funcionários públicos: “No meu ponto de vista, acho que a lei veio para beneficiar, mas ela não contempla os aspectos do prestador de serviço público, que tem que ser transparente.”

No mesmo contexto, Cristiane destaca as mudanças que a LGPD trouxe:

Eu vejo que houve um cuidado referente. Por exemplo, o CPF era uma coisa que era pública, né? A pessoa estava ali sendo intimada por conta de um terreno sujo ou alguma coisa assim. O CPF e os dados da pessoa eram publicados juntos no diário (CRISTIANE).

Apesar de ser um pequeno detalhe, a exposição do CPF nos meios públicos pode causar problemas para o indivíduo.

A gestão da informação no setor público é importante, pois, de acordo com Elisa, a informação chegando para a população é uma forma de prestação de contas. Tem o objetivo de tirar dúvidas com relação ao mau uso do dinheiro. O ser e atuar com a transparência é para mostrar que está cumprindo o seu papel. Está fazendo a gestão dos recursos da menor da melhor forma possível. Esta fala remete ao que o autor Takahashi (2000) enfatiza: uma administração pública transparente é aquela que busca regularizar suas atividades.

Atualmente, todas as instituições presentes no Brasil englobam inúmeros tipos de informações, dentre elas as informações pessoais. Nesse cenário, Renato resalta que a maior intensidade de coleta, uso e tratamento de dados da população brasileira está sob o poder público. Ele exemplifica:

Para qualquer serviço público que você precise utilizar, você precisa fornecer dados pessoais. Desde o seu nascimento, então, a criança que nasce no hospital imediatamente tem os seus dados pessoais capturados pela unidade de saúde. Ali existe a coleta, o tratamento pelas instituições públicas. E isso vai até o fim da vida, né? Até o fim da existência da pessoa natural (RENATO).

Logicamente, as primeiras a cumprir com as melhores práticas internacionais de segurança da informação devem ser as instituições públicas, assim como a transparência das atividades no setor.

O entrevistado Renato comenta: “A CMFI ter um sistema em que as pessoas externas possam consultar é muito bom, é para todo cidadão. Consigo acompanhar cada etapa e dia de uma sessão do legislativo”. Por outro lado, todo cidadão espera que toda a instituição do poder público tenha a maior maturidade possível em gestão da informação, segurança da informação, proteção de dados pessoais e na prestação do serviço.

Considerando um ponto importante levantado pelos funcionários do Observatório, notou-se que a divulgação das informações é realizada por meio de termos técnicos. O fato de o órgão legislativo não possuir uma ferramenta que organize as informações em um linguajar voltado à população mais leiga dificulta a compreensão daqueles que não possuem conhecimento especializado. No entanto, isso remete a uma das atividades sociais executadas pelo Observatório.

Além disso, apesar da Prefeitura (Secretaria de Governança e Transparência) ter relação com a Câmara Municipal, seus funcionários enfrentaram certa dificuldade em responder algumas questões elaboradas sobre o tema vinculado ao órgão legislativo. Portanto, algumas respostas dos entrevistados foram feitas com base no pouco convívio com a CMFI e a Prefeitura.

Mas, neste cenário, observou-se que a conclusão das respostas foi fundamentada com relação ao próprio setor e serviço prestado na prefeitura, a qual, também é um órgão público e está submetida às leis e normas muito semelhantes.

Conforme respostas dos respondentes, foi identificado que quando as informações estão organizadas as atividades do setor caminham para decisões mais seguras. A instituição também deve se atentar às mudanças nas normas e legislações rotineiramente para adequar suas operações e, é essencial que haja fiscalização desses órgãos para que busquem melhorias e regularidade em seus processos.

4.3 Documentos e Softwares da Câmara

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu executa sua atividade com base nos processos legislativos. Para isso, ela tem uma estrutura mista de funcionários, incluindo servidores concursados, vereadores eleitos pelo voto popular e cargos comissionados indicados.

A estrutura organizacional do órgão inclui vários setores que desempenham funções auxiliares ao serviço principal de elaboração de leis, com o objetivo de promover o bem-estar e a organização social da cidade. Alguns dos departamentos listados no organograma disponibilizado em seu site são: Mesa Diretora, Diretoria Administrativa, Ouvidoria Parlamentar, Comunicação, Finanças e Gestão Fiscal, Assuntos Legislativos e Segurança Física e Digital. Esta última diretoria foi planejada e implementada para o ano de 2024.

A instituição também utiliza um site próprio, onde são listados todos os softwares e sistemas empregados pela Câmara, inclusive aqueles mencionados pelos entrevistados. Entre os softwares utilizados estão o Sênior, utilizado para gestão de recursos humanos, e o sistema GIIG (Gestão Integrada de Informações Governamentais), que é empregado em processos administrativos, como a preparação de licitações.

No portal da transparência da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, são disponibilizadas divisões para facilitar o acesso e a localização das informações necessárias. Entre as abas do portal, destacam-se:

- A divisão geral, que engloba o organograma, data da última atualização, endereços e contatos oficiais;
- A divisão de pessoal, onde são encontradas as informações dos servidores ativos, inativos, aposentados, terceirizados, entre outros;
- A divisão de administração, que abrange justificativas, licitações, despesas, obras, e demais informações relacionadas à gestão administrativa.

Além disso, a CMFI utiliza um software chamado Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) para organizar as matérias legislativas. Nesse sistema, as matérias são registradas com número, data e tipo correspondente. Dentre os documentos publicados estão: atas de sessões, moções, requerimentos, projetos de lei, indicações, ofícios, subemendas, relatórios, orçamentos, atas de presença, normas jurídicas, entre outros. O SAPL desempenha um papel na gestão eficiente e transparente das atividades legislativas da CMFI.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo considerou-se como base a percepção dos entrevistados sobre o tema e a Câmara Municipal. No ambiente interno e externo foram identificados padrões nas respostas, que auxiliaram o entendimento da gestão da informação da CMFI, assim como a consulta em seus sites e softwares.

Os funcionários da CMFI trouxeram elementos que foram implantados no serviço e projetos futuros com relação às informações do departamento. Ainda assim, ressaltaram que entendem a importância da gestão em fornecer as informações de maneira adequada e do papel da prestação de contas juntamente com a transparência.

Com base nas percepções dos entrevistados, é possível entender que, de forma geral, a gestão da informação na CMFI está de acordo com as normas pré-estabelecidas. Por outro lado, mesmo já implantadas melhorias, os participantes apontaram que existem processos a serem priorizados e reformulados para se obter um avanço nas atividades e decisões competentes ao órgão.

A implantação de um software voltado para divulgar informações de forma mais acessível seria útil para atender à população que não tem familiaridade com processos mais complexos. Isso promoveria uma maior transparência e engajamento cívico, permitindo que mais pessoas se beneficiem das informações disponibilizadas pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Como recomendação para estudos futuros, sugere-se a aplicação da pesquisa em outros órgãos, uma vez que, as instituições públicas tratam de grande parte das informações dos cidadãos. Adicionalmente, um estudo quantitativo com maior alcance também seria útil para engajar novas pesquisas da área.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. 1 ed. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Mapa Brasil Transparente**. Disponível em: <https://mbt.cgu.gov.br/publico/portal/metodologia360educacao2/66#:~:text=Os%20portais%20da%20transpar%C3%Aancia%20s%C3%A3o,Lei%20de%20Acesso%20%C3%A0%20Informa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 15/10/2023.

BRASIL. **Lei 12.527, 18 de novembro de 2011**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 28/10/2023.

BRYNJOLFSSON, E; MCAFEE, A. **The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies**. Nova Iorque: W. W. Norton & Company, 2014.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

DRUCKER, P. F. **O melhor de Peter Drucker: a Administração**. São Paulo: Nobel, 2002.

FERREIRA, T; PERUCCHI, V. Gestão e o fluxo da informação nas Organizações: A Informação no Contexto Organizacional. Florianópolis: **Revista ACB**, 2011.

FOZ DO IGUAÇU. **Lei 3528, 14 de maio de 2009.** Dispõe sobre a implementação do portal da transparência no âmbito dos poderes executivo e legislativo e dá outras providências. Foz do Iguaçu, PR, 2009. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/2009/353/3528/lei-ordinaria-n-3528-2009-dispoe-sobre-a-implementacao-do-portal-da-transparencia-no-ambito-dos-poderes-executivo-e-legislativo-de-foz-do-iguacu-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 15/10/2023.

GIL, A. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOBBSAWM, E. J. **A Era das Revoluções 1789-1848.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

LAUDON, K. C; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

MEIRELLES, H. L. **Direito Administrativo Brasileiro.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

PALUDO, A. V. **Administração pública.** Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2010.

PARANÁ. **Lei Estadual 16595, de 26 de outubro de 2010.** Dispõe que todos atos oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e dos órgãos que especifica, que impliquem na realização de despesas públicas deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado. Paraná, 2010. Disponível em: <https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=56502&codItemAto=439247>. Acesso em: 20/10/2023.

PEIXE, A. et al. **Gestão da informação: temas e abordagens.** Curitiba: Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, 2019.

PIMENTA, R. C. de Q. **Gestão da informação: um estudo de caso em um instituto de pesquisa tecnológica.** Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

TAKAHASHI, T. **Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde.** Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.

TORRES, C; et al. **Gestão da Informação e documentação: Conceitos Básicos em Gestão Documental.** Brasília: Enap, 2015.

VALENTIM, M. **Gestão da informação e gestão do conhecimento.** Artigo, Info Home, 2004. Disponível em: < http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=88 >. Acesso em: 17/02/2024.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

*Recebido em: 10/10/2024
Aprovado em: 11/12/2024*

